

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE ARROZ INTEGRAL PRECOCIDO

Rosalía América González Soto*¹, Maribel Fernández López¹, Claudia Andrea Romero Bastida¹
¹Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-Instituto Politécnico Nacional. rsoto@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

El arroz integral tiene alto contenido de compuestos bioactivos, presentes en el salvado. Los productos precocinados ofrecen una ventaja de preparación rápida y facilitan el consumo. El objetivo de este estudio fue aplicar un tratamiento de precocción al arroz integral "La Perseverancia", con denominación de origen del municipio de Jojutla, Morelos; para obtener un producto de cocción rápida, evaluando la cantidad de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante remanentes en el arroz cocinado. El arroz integral fue sometido a un proceso de precocción en una olla de presión a diferentes tiempos. El análisis de perfil de textura (TPA), indicó que no existe una diferencia significativa en las muestras de arroz cocinado en tiempos de 35 y 40 minutos, sin embargo, muestra mejores características culinarias para su consumo, el arroz de 40 minutos; el porcentaje de compuestos extraíbles fue de 21%, taninos condensados 90% y taninos hidrolizados 68.7% en las muestras precocidas.

Palabras clave: Arroz integral, precocción, capacidad antioxidante, análisis de perfil de textura.

Abstract

Brown rice has a high content of bioactive compounds, present in the bran. Precooked products offer an advantage of quick preparation and ease of consumption. The objective of this study was to apply a precooking treatment to "La Perseverancia" brown rice, with designation of origin from the municipality of Jojutla, Morelos; to obtain a fast cooking product, evaluating the amount of phenolic compounds and antioxidant capacity remaining in the cooked rice. Brown rice was subjected to a precooking process in a pressure cooker at different times. The texture profile analysis (TPA), indicated that there is no significant difference in the samples of rice cooked in times of 35 and 40 minutes, however, it shows better culinary characteristics for its consumption, the rice of 40 minutes; the percentage of extractable compounds was 21%, condensed tannins 90% and hydrolyzed tannins 68.7% in the precooked samples.

Key words: Brown rice, precooking, antioxidant capacity, texture profile analysis.

Introducción

Las enfermedades crónico-degenerativas, denominadas también como enfermedades no transmisibles (ENT) son una de las principales causas de muertes a nivel mundial. "Más de 36 millones de personas mueren anualmente por ENT (63% de muertes globales), incluidas más de 14 millones de personas que mueren demasiado jóvenes entre los 30 y los 70 años. Los países de ingresos bajos y medianos ya soportan el 86% de la carga de estas muertes prematuras, lo que resulta en pérdidas económicas" [1]. Estas patologías son el resultado de factores de riesgo conductuales, ambientales, genéticos y fisiológicos. Los estudios clínicos demuestran que la presencia elevada de radicales libres, que superan a las defensas antioxidantes en nuestro organismo, ocasionan desequilibrios bioquímicos, comprometiendo a las células y desencadenando procesos de peroxidación de lípidos, oxidación de moléculas de glucosa, así como diversas mutaciones en el DNA, que están involucradas con las enfermedades crónico-degenerativas. Existen aproximadamente 100 patologías que tiene una asociación con el desequilibrio del sistema oxidativo, entre éstas se encuentran: cáncer, enfermedades respiratorias, gástricas, neurológicas, del sistema endócrino, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias. La dieta puede desempeñar un papel en el manejo y la reducción del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Una dieta alta en granos integrales es considerada protectora contra las ENT; aunado a esto, la presencia de antioxidantes, atenúan los efectos negativos del estrés oxidante [2,3].

El arroz (*Oryza sativa* L) es un cereal, el cual forma parte de una alimentación básica en diversas culturas tanto latinoamericana como asiática, es consumido por un poco más del cincuenta por ciento de la población mundial, su cultivo comenzó hace aproximadamente 10 000 años. Respecto al área cosechada se encuentra en segundo lugar a nivel mundial, después del trigo. El arroz aporta mayor cantidad de calorías en comparación a otros cereales, existiendo más especies cultivadas en zonas inundadas, semi- sombreadas, bosques de Sur y Centro América, Austria, Sureste Asiático y África del Sur [4].

El contenido de nutrientes presentes en el arroz se encuentra relacionado con la variedad de arroz y grado de pulido, ya que el arroz integral presenta mayor cantidad de derivados de ácido ferúlico en comparación con arroz silvestre, basmati y blanco, incrementándose tres veces más su contenido. El grano de arroz integral contiene antioxidantes de tipo liposolubles, como los fitosteroles en combinación con ácido ferúlico (GAMMA-oryzanol), tocotrienoles y tocoferoles. Los ensayos clínicos demuestran que una alimentación adecuada en la que se incluye arroz integral otorga importantes beneficios a personas con padecimientos de síndrome metabólico, reduciendo el factor de riesgo de presentar o padecer enfermedades cardiovasculares. No obstante, el arroz integral requiere de mayores tiempos de cocción para su preparación, lo que representa una desventaja, debido al ritmo acelerado de la vida actual [5].

En este trabajo se aplicó un proceso de precocción a un arroz integral, para obtener un producto de cocción rápida, se evaluó el efecto del tiempo de precocción sobre la textura y capacidad antioxidante del arroz cocinado.

Metodología

Materiales

Se utilizó como materia prima, arroz integral “La perseverancia”, calidad superior extra, proveniente del Molino San José del Municipio de Jojutla del estado de Morelos. Se utilizaron equipos y materiales generales de laboratorio, así como reactivos de laboratorio grado analítico.

Obtención del arroz integral precocido

Para la obtención de las muestras de arroz precocido, se sometió el arroz integral crudo y lavado a diferentes tiempos de cocción (15, 20, 25, 30, 35 y 40 min), en una olla de presión marca Vinod de 2 L de capacidad. Se pesaron 100 g de muestra y se agregaron 1000 ml de agua para los tiempos 15 a 30 min y 1200 para los tiempos 35 y 40 min. Una vez transcurrido el tiempo, se dejó enfriar por 5 minutos y las muestras se escurrieron en un colador durante 30 minutos. Posteriormente se aplicó un proceso de secado en un secador de convección con flujo de aire forzado (equipo diseñado y fabricado por investigadores del Departamento de Desarrollo Tecnológico de CEPROBI – IPN); a una temperatura de 38 °C, con flujo de aire a velocidad de 0.1 m/s, durante 24 horas. Las muestras fueron almacenadas a temperatura ambiente, en bolsas tipo Ziploc, hasta su posterior tratamiento.

Determinación de humedad en arroz integral precocido

Esta prueba se realizó a los arroces integrales precocidos y secados, para evaluar el contenido de humedad remanente después del proceso de secado en la estufa de convección. Se realizó con el método oficial de la AOAC [6].

Preparación de arroz integral cocinado

Para emular el tratamiento de cocción que daría el consumidor final, a un producto de cocción rápida de este tipo, las muestras de arroz integral precocidas y secadas fueron sometidas a un proceso de cocción a presión atmosférica, se realizó en una estufa doméstica de gas, durante 10 minutos. En una olla se colocaron 280 ml de agua y se encendió la estufa a fuego medio, hasta alcanzar la ebullición, posteriormente se agregaron 70 g del arroz precocido y seco, se bajó la intensidad del fuego, se tapó la olla y se dejó transcurrir el tiempo (10 min), finalmente el fuego se apagó y se dejó reposar por 5 min más; obteniendo así arroces cocinados listos para su consumo.

Determinación del tiempo de precocción óptimo del arroz integral

Para determinar el tiempo de precocción óptimo del arroz integral, se realizó la prueba del portaobjetos propuesta por Cerda-Cova y Vázquez-Chávez (2017) [7], para la evaluación de las características físicas y culinarias de sabor color y textura. Se tomaron seis granos de arroz integral cocinado entre dos portaobjetos y se ejerció presión hasta romper los granos, determinando que los granos adecuadamente cocidos serían aquellos que tuvieran menos del 90% de núcleos blancos, centro opaco o crudo. Los granos se observaron también en un estereoscopio marca Nikon, modelo SMZ1500 (Japón). Se tomaron capturas de las imágenes de cada una de las muestras.

Se realizó un análisis de perfil de textura (TPA), utilizando un analizador de textura marca TA, modelo XT2i (Godalming, England) y la sonda HDP/PFS con una distancia entre las placas de 4.5 mm, usando una celda de carga de 25 kg y una velocidad de prueba de 0.5 mm/s [8].

Se realizó la extracción de compuestos fenólicos extraíbles polares y no polares, y compuestos fenólicos ligados (taninos condensados y taninos hidrolizados) y se determinó su capacidad antioxidante, siguiendo la metodología descrita por Ovando-Martínez (2012) [9], con algunas modificaciones. Estas pruebas se realizaron en las muestras de arroz cocinado y se compararon con las muestras de arroz crudo.

Análisis estadístico

Se realizó una prueba de ANOVA de una varianza a través del programa de software Sigma plot v.14. Se utilizó una prueba de comparaciones múltiples de Tukey para la determinación de diferencias significativas ($p < 0.050$).

Resultados y discusión

Determinación de humedad del arroz integral precocido y secado

El porcentaje de humedad es un componente útil para analizar la calidad en la preservación de productos alimenticios, debido a que afecta su estabilidad durante el almacenamiento. La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-080-SCFI-2016, "ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS establece que el contenido de humedad en el arroz, debe ubicarse entre porcentajes de $13 \% \pm 1\%$ para su conservación, almacenamiento, manejo y procesamiento. La Tabla 1 muestra los contenidos de humedad de los arroces precocidos en olla de presión a diferentes tiempos, y posteriormente secados en una estufa de convección. Se puede observar que, al incrementarse el tiempo de precocción, se reduce el porcentaje de humedad, los valores oscilan entre 5.3 y 7.3 %, intervalo que está por debajo de lo establecido por la norma. El análisis estadístico indica que no existe diferencia significativa entre las muestras de 15 y 20 minutos y entre las muestras de 25 a 40 minutos. Un bajo contenido de humedad en los productos alimenticios evita la proliferación de microorganismos y reacciones de degradación, permitiendo su conservación durante el tiempo de almacenamiento.

Tabla. -1 Determinación de humedad en diversos tiempos de precocción de arroz integral.

Tiempo de precocción (min)	Humedad (%)
15	7.3 ± 0.1^a
20	7.3 ± 0.2^a
25	6.2 ± 0.1^b
30	$6.7 \pm 0.1^{a,b}$
35	$6.7 \pm 0.1^{a,b}$
40	5.3 ± 0.1^b

Valores promedio \pm desviación estándar. Letras diferentes denotan diferencias estadísticas significativas $p < 0.050$.

Prueba del portaobjetos para la determinación del tiempo óptimo de precocción del arroz integral

En la figura 1 se observan los resultados de la prueba del portaobjetos, para las muestras de arroz integral cocinado durante 10 min, previamente sometido al proceso de precocción en olla de presión a diferentes tiempos: 15, 20, 25, 30, 35 y 40 min. En esta prueba se considera que los arroces son aptos para consumo y presentan una cocción adecuada, con características de palatabilidad aptas para consumo, cuando no hay presencia de más del 90% de núcleos blancos [7]. Una vez realizada la prueba de los portaobjetos a los granos de arroz integral de cocción rápida, se analizaron sus características de sabor, color y textura. La Tabla 2 recoge las características organolépticas observadas en cada una de las muestras. La primera muestra con 15 min de precocción presentó granos duros, que difícilmente se rompían por la presión ejercida durante la prueba, de color beige oscuro y sabor almidonoso, con características de palatabilidad no aptas para consumo. A medida que aumentó el tiempo de precocción se observan granos más hinchados, con un color beige más claro y suavidad suficiente para ser completamente aplastados durante la prueba. El sabor a almidón fue disminuyendo a medida que aumentó el tiempo de precocción, conservándose aun ligeramente en la muestra de 35 min. Se puede observar la presencia de núcleos blancos, hasta la muestra de 35 min de precocción, desapareciendo por completo en la muestra de 40 min.

De las muestras analizadas de arroz integral precocido en tiempos de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 min, respecto a sus características de color, sabor y textura; comprobamos que únicamente los tiempos de 35 y 40 min. cumplían con características organolépticas aceptables para consumo, descartando, los tiempos de 15, 20, 25 y 30 min, dado que se encontraron granos duros, sabor almidonado, grumos o núcleos blancos.

Los resultados obtenidos de estas pruebas, para el arroz de cocción rápida, permitieron definir tiempos óptimos para el proceso de precocción en olla de presión, ya que, a tiempos de precocción de 35 y 40 min, los granos de arroz integral cocinado, tuvieron nula o escasa presencia de núcleos blancos. La textura del arroz cocinado fue más suave, con características organolépticas de color y sabor, aceptables al paladar que son aptas para consumo.

Figura. -1 Efecto del tiempo de precocción (15, 20, 25, 30, 35 y 40 min) sobre las características organolépticas de granos de arroz integral cocinado durante 10 minutos, medidas por la prueba de portaobjetos

Tabla 2.- Características organolépticas de los granos de arroz integral de cocción rápida, respecto al tiempo de precocción de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 minutos.

Muestra	Sabor	Color	Textura
15 minutos	Almidón	Beige	Dureza, grumos.
20 minutos	Almidón	Beige	Dureza, grumos
25 minutos	Almidón	Beige	Granos parcialmente suaves, disminución de grumos
30 minutos	Disminuye el sabor a almidón	Beige	Granos parcialmente suaves, se siguen percibiendo grumos
35 minutos	Adquiere su propio sabor, aun perceptible el almidón	Beige	Granos más suaves, escasa sensación de grumos

40 minutos	Sabor a arroz integral	Beige	Granos suaves, sin grumos, apto para consumirse.
------------	------------------------	-------	--

Estereoscopia

Para permitir una mejor observación de los núcleos blancos presentes en las muestras obtenidas en la prueba del portaobjetos, éstas fueron observadas en un microscopio estereoscópico con un aumento de 5x. Las imágenes obtenidas por estereoscopia, se muestran en la figura 2. Se observa que, en los tiempos de precocción de 15, 20, 25 y 30 min se aprecia la escasa presencia de núcleos blancos, indicado con flechas (Figura 2). Estos núcleos se deben a la presencia de gránulos de almidón sin gelatinizar.

Figura. -2 Muestras de arroz integral de cocción rápida, observadas en estereoscopio con tiempos de pre-cocción de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 min. Las flechas en color azul indican núcleos blancos.

Análisis de perfil de textura (TPA)

La Tabla 3 muestra los parámetros de textura de muestras de arroz integral cocinadas durante 10 min, que fueron sometidas a tratamiento previo de precocción en una olla de presión, durante 35 y 40 min. Las muestras fueron comparadas con una muestra de arroz integral precocido comercial marca Verde valle, el cual fue cocinado de acuerdo con las instrucciones del envase.

La dureza de las muestras de arroz disminuyó ligeramente a mayor tiempo de precocción, sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las muestras de 35 y 45 min de precocción. La muestra comercial presentó una dureza menor que las muestras obtenidas en este estudio. La cohesividad, que es la dificultad para destrozarse un alimento al ser aplastado por segunda vez, y que representa el porcentaje de las partes internas intactas de la muestra, posterior a la primera compresión [10], no mostró diferencias entre las muestras. Las muestras de arroz de cocción rápida obtenidas en el presente estudio presentaron una mayor adhesividad que la muestra comercial, y este valor fue mayor en la muestra precocida durante 40 min. La adhesividad representa el trabajo requerido para la separación del émbolo del alimento [10], un mayor tiempo de cocción, permitió obtener muestras más suaves, pero más adhesivas, esta característica, podría provocar apelmazamiento del arroz cocinado, característica que no es deseada en los atributos culinarios del arroz. La gomosidad y elasticidad de las muestras no observaron diferencias estadísticamente significativas. La masticabilidad, que es la fuerza requerida para efectuar la masticación del alimento en estado sólido [10], fue mayor para la muestra precocida durante 35 min, seguida de la muestra comercial y finalmente de la muestra precocida durante 40 min; sin embargo, en análisis estadístico, no presentó diferencias significativas.

Podemos observar que, en los tiempos estudiados de precocción, durante el tratamiento de 40 min, se reducen valores de dureza, gomosidad y masticabilidad, lo que puede indicar que es una muestra más suave, pero pegajosa, lo cual podría tener detrimento en sus características culinarias. Mostrando que el tiempo óptimo de precocción, para obtener una muestra apta para consumo, la registró el tiempo de precocción de 35 min. Comparadas con el arroz comercial, las muestras analizadas en el presente estudio fueron más duras y adhesivas.

Tabla. 3 Efecto del tiempo de precocción del arroz integral, sobre la textura.

Muestra	Dureza (N)	Cohesividad	Adhesividad (J)	Gomosidad (N)	Elasticidad	Masticabilidad (N)
35 min	334.7±10.6 ^a	0.5±0.01 ^a	-0.7 ±0.3 ^{ab}	169.4±7.1 ^a	0.5±0.04 ^{a, b}	92.4±10.2 ^a
40 min	331.7±11.4 ^a	0.5±0.01 ^a	-1.3±0.5 ^a	165.1±8 ^a	0.5±0.01 ^a	76.1±2.7 ^a
Comercial integral	282.2±21.2 ^b	0.5±0.02 ^a	0.0 ^b	153.6±5.9 ^a	0.6±0 ^b	80.3±8.9 ^a

Determinación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante

En la Tabla 4 se muestran los valores del contenido de compuestos fenólicos extraíbles y de los compuestos fenólicos ligados (taninos condensados e hidrolizados) y su capacidad antioxidante en porcentaje de inhibición, para las muestras de arroz integral crudo, y arroz integral cocinado, sometido previamente a un proceso de precocción en una olla de presión a 35 y 40 min.

Se observa que hay más cantidad de compuestos fenólicos extraíbles y taninos condensados en la muestra de arroz integral crudo, en comparación con las harinas de 35 y 40 min. Estos cambios pueden atribuirse a la temperatura y tiempos de calentamiento utilizados; ya que, las condiciones empleadas en el proceso pueden verse reflejada en la reestructuración a nivel molecular de los compuestos, y provocar la formación de complejos hidrosolubles no deseados [11]. En cuanto a los compuestos hidrolizados, se obtuvo un ligero incremento por efecto del proceso de cocción y cocinado de las muestras. Se ha observado un aumento de fenoles, tras someter harina a un tratamiento térmico, esto puede deberse a que los procesos de calentamiento permiten el rompimiento de las estructuras celulares, a las que se encuentran ligados los compuestos fenólicos, permitiendo su liberación y facilitando la extracción de los mismos [12].

En cuanto a la capacidad antioxidante, se observa una disminución por efecto del tratamiento térmico, en los fenoles extraíbles y los taninos hidrolizables, pero hay un aumento en la capacidad antioxidante de los taninos condensados.

Tabla. -4 Extracción de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante del arroz integral crudo y cocinado durante 10 min, sometido previamente a tratamiento de precocción en olla de presión durante 35 y 40 min.

Muestra	Extraíbles (mg/g)	Condensados (mg/g)	Hidrolizados (mg/g)	DPPH -E (%)	DPPH-C (%)	DPPH-H (%)
Arroz crudo	0.36 ±0.062 ^a	2.97±0.076 ^a	0.09±0.04 ^a	24.7±1.39 ^a	80.8±1.08 ^a	71.05±4.22 ^a
35 min	0.24 ±0.091 ^b	0.32±0.021 ^b	1.08±0.11 ^b	5.2±2.7 ^b	89.63±1.78 ^b	69.44±10.4 ^a
40 min	0.24 ±0.060 ^b	1.74±0.45 ^c	1.38±0.15 ^c	6.05±4.4 ^b	91.98±1.59 ^b	48.88±17.15 ^b

Promedios ± desviación estándar. Letras diferentes denotan diferencias significativas $p < 0.050$.

La capacidad antioxidante depende del tipo de materia prima utilizada, así como de los tratamientos aplicados, temperaturas elevadas, exposición ambiental y concentraciones; que influyen disminuyendo o aumentando la capacidad antioxidante [12]. Existe relación entre el tiempo de exposición al tratamiento y la temperatura, cuando estos se incrementan ocurre mayor pérdida de capacidad antioxidante. Algo similar sucedió con los taninos condensados en las muestras estudiadas del arroz integral, obteniéndose un leve incremento en el tratamiento con 40 min de precocción. Los procesos influyen modificando los componentes en el arroz integral, sin embargo, facilitan su disponibilidad, conservando así algunos de sus compuestos bioactivos.

Trabajo a futuro

- Análisis sensorial del arroz integral de cocción rápida, para evaluar la aceptabilidad por el consumidor.
- Estudio del efecto de la precocción sobre el contenido y digestibilidad del almidón.

Conclusiones

El proceso de precocción aplicado al arroz integral la perseverancia en tiempos de 35 y 40 minutos, y posterior secado, permitió la obtención de un producto de cocción rápida, con un porcentaje de humedad que se encuentra en un rango favorable para su almacenamiento de acuerdo con lo establecido en la NOM-080-SCFI-2016, arroz del estado de Morelos. El arroz de cocción rápida que fue cocinado por convección durante 10 minutos, mostró ser un alimento con características aceptables para consumo, mejorado en color, sabor y textura. La cantidad de compuestos polifenólicos presente en el arroz cocinado se reducen, en comparación con el arroz integral crudo, encontrando presentes aún los compuestos extraíbles, taninos condensados y taninos hidrolizados, produciendo en general, una reducción de la capacidad antioxidante.

Agradecimientos

Los autores agradecen los apoyos económicos recibidos por parte de: CONACYT, COFAA y EDI -IPN.

Referencias

1. OMS, "World Health Organization- Global Action Plan for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020," 2013, *Disponible en:* <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236>
2. L. Delgado-Olivares, G. Betanzos-Cabrera y M. T. Sumaya-Martínez, "Importancia de los antioxidantes dietarios en la disminución del estrés oxidativo," *Investigación y Ciencia*, vol. 18, no. 50, pp. 10-15, 2010.
3. S.O. Maldonado, V. Jiménez, V. Guapillo, G. Ceballos y E. Mendez, "Radicales libres y su papel en las enfermedades crónico-degenerativas," *Revista Médica de la Universidad Veracruzana*, vol.10, no. 2, pp. 32-39, 2010.
4. K. R. Bhattacharya and S. Z. Ali, "An introduction to rice-grain technology", 1a.ed., *CRC Press*, India, 2015.
5. M. Justo, "Caracterización de las propiedades funcionales a nivel cardiovascular y del síndrome metabólico de un extracto enzimático de salvado de arroz", *Tesis de Doctorado por la Universidad de Sevilla*, 2014.
6. AOAC,). "Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists", Washington: AOAC, 1990,
7. V. Cerda-Cova y L. Vázquez-Chávez, "Calidad física y culinaria de arroz", *Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos*, Vol. 2, pp. 34-40, 2017.
8. E. T. Champagne, B. G. Lyon, B. K. Min, B. T. Vinyard, K. L. Bett, F. E. Barton, B. D. Webb, A. McClung, K. A. Moldenhauer, S. Linscombe, K. S. McKenzie and D. E. Kohlwey, "Effects of Postharvest Processing on Texture Profile Analysis of Cooked Rice", *Cereal Chemistry*, vol. 75, no. 2, pp.181–186, 1998.
9. M. Ovando-Martínez, "Efecto del riego y temporal sobre las propiedades estructurales, fisicoquímicas y digestibilidad del almidón en dos variedades de frijol", *Tesis de doctorado por el CEPROBI – IPN*, 2012.
10. J. D. Torres, K. J. González y D. Acevedo, "Análisis de perfil de textura en frutas, productos cárnicos y quesos", *Revista ReCiTeIA Revisiones de la Ciencia, Tecnología e Ingeniería de los Alimentos*, vol.14, no. 2, pp. 63-75, 2014.

11. N. Mesfin, A. Belay and E. Amare, "Effect of germination, roasting, and variety on physicochemical, techno-functional, and antioxidant properties of chickpea (*Cicer arietinum* L.) protein isolate powder", *Heliyon*, vol. 7, no. 9, pp. e08081, 2021. doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08081
12. O. Beltrán and M. Urcia, "Formulación de una bebida funcional a base de pulpa de aguaymanto (*Phisalis peruviana*) y camu camu (*Myrciaria dubia*) edulcorado con stevia", *Tesis de licenciatura por la Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional del Santa, Nuevo Chimbote*, 2018.